

LIRIK QAHRAMON VA BADIY PSIXOLOGIZM**Ro'zimurodova Norbibi Chorixo'jayevna**

Erkin tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10902877>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Salim Ashur ijodiyoti tahlil qilingan. Uning ayrim she'rlari muhokama qilingan. Lirik she'rlari tahlilga olingan.

Kalit so'z: *Lirika, badiiy she'r, tahlilga olish, lirik qahramon.*

LYRICAL HERO AND ARTISTIC PSYCHOLOGY

Abstract. In this article, Salim Ashur's work is analyzed. Some of his poems are discussed. Lyrical poems are analyzed.

Key word: *Lyric, artictic poet, analysis, lyrical hero.*

ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Аннотация. В данной статье анализируется творчество Салима Ашура. Обсуждаются некоторые его стихотворения, анализируется лирические стихотворения.

Ключевые слова: *Лирика, художественная поэма, анализ, лирический герой.*

Borliq, olam, ijtimoiy muhit doimo inson ruhiyati va tafakkurida o'zining beqiyos ta'sirini o'tkazib kelgan. Buning natijasida inson ma'naviy va ruhiy dunyosida vujudga kelgan o'zgarish hamda yangilanish jarayonlarini badiiy tadqiq etishni adabiyot o'zining asosiy maqsadlaridan biri deb bilgan. Shu bilan bir qatorda, lirikaning asosiy xususiyati ham inson his-tuyg'ularini ijodkor meni orqali ta'sirchan, falsafiy, ma'nodor qilib o'zgalar qalbida ezgu his va yangi g'oyalarni uyg'otmakdir. Tabiiyki, bu ezgu amal o'zgalar ong va tafakkurini o'zgartirish, isloh qilish lirik qahramon kechinmalari orqali voqiylanadi. Bunda badiiy psixologizmning o'rni nihoyatda muhim. "Badiiy psixologizm- badiiy asarda to'laqonli inson obrazini yaratishning muhim vositalaridan biri; personaj ruhiyatining ochib berilishi, hatti-harakatlari va gap-so'zlarining psixologik jihatdan asoslanishi. Shu maqsadlarga xizmat qiluvchi usul va vositalarning jami"[1-48].

Adabiyotshunoslikda inson ma'naviy-ruhiy olamini qamrab olish va xilma-xil badiiy buyoqlarga jonlantirish imkonlarini nazmga nisbatannasrga keng ekanligi aytiladi. Ammo, jahon she'riyati, xususan, o'zbek she'riyatida hamma davrlarda ham is'tedodli shoirlar tomonidan inson qalbi va ruhiy olamidagi mavjud haqiqatlar butun murakkabliklari va ziddiyatlari bilan tasvirlashga erishganlar. So'zimizning dalili sifatida ulug' mutafakkir Hazrat Alisher Navoiy she'riyatini eslatish o'rnlidir. She'riyatda inson qalbi va ma'naviy olami tasviri haqidai

V.G.Belinskiyning “Poeziya... sub’ektivlik saltanatidir, bu-ichki dunyodir, o’z ichida qoluvchi va tashqariga chiqmaydigan tashabbuslar dunyosidir. Bunda poeziya ichki dunyo elementida, sezuvchi va fikrlovchi xayol dorasida qoladi;bunda ruh tashqi reallikdan o’tib, o’z ichiga o’zi yashirinadigan va tashqi dunyoni o’ziga aks ettirgan ichki hayotining mislsiz jilo va jilvalarini poeziyaga hadya etadi. Bunda shoirning shaxsiyati birinchi planda namoyon bo’ladi, biz hamma narsani faqat va faqat u orqaligina qabul qilamiz va aglaymiz”. [2-134].

Lirik qahramon hayot olami, ongi va tasavvurida kechayotgan ruhiy o’zgarishlarni boricha, dramalari bilan tasvirlash o’quvchiga, avvalo, qiziqish uyg’otadi. Shuning barobarida, kuchli ruhoni hodisalarni boricha tasvirlash ijodkordan katta mahorat, tajriba talab qiladi. Dunyoga mashhur shoirlar she’riyatini ichdan nurlatirib turgan g’aybiy kuch ham lirik qahramon psixologiyasini turli rakurslardan turib, hayotiy tafsilotlar bilan metaforiklashtirib tasvirlash iste’dodiga bog’liq. Ayni shu o’rinlarda ijodkorning betakror iste’dodi naqadar muhim ekanligi ma’lum bo’ladi.

Badiiy adabiyot insonshunoslik (M.Gorkiy) ekanligi nuqtai nazaridan qaralganda, lirik qahramon tuyg’ulari, ayni vaqtdagi kayfiyati, o’ylari, quvonch-u iztiroblar, ruhiyat manzaralari, ichki hayoliy kechinmalari badiiy psixologizmni tashkil qiladi. Adabiyotshunos A.B.Esinning aytishicha, “Psixologizm – bu adabiyotning o’ziga xos vositalari ko’magida hayoliy (to’qima) fikrlari, o’y-hayollari va kechinmalarini mukammal ravishda tasvirlay olish uslubidir”. [3-18]. Bu tavsif she’riyat uchun ham o’rinlidir. Aslida ijodkor yozuvchi bo’ladimi yoki shoir va dramaturg bo’ladimi uning san’atkorligi tasvirlayotgan qahramonning ruhiy olami manzaralarini qay tarzda ochiqalay olishi bilan belgilanadi.

Xususan, “Istiqloq adabiyoti rivojining yana bir yetakchi xususiyati bu inson ruhiyatining falsafiy-psixologik tahlili orqali kamolatga yetkazishga, komillik alomatlarini ulug’lashda ko’zga tashlanadi”. [4-258]. Bu davrda sermahsul ijod qilayotgan Salim Ashur she’riyatida ham badiiy psixologizm masalalari o’ziga xos o’rin egallaydi va bu psixologik vositalarni shoirning istalgan mavzudagi she’rlariga uchratish mumkin. Bu she’rlarda, lirik qahramonning ma’naviy qiyofasi va ruhiy olami o’ylari, iztirobi, his va kechinmalari, ayni ondagi kayfiyati bilan o’quvchi ko’z o’ngida to’la namoyon bo’ladi. Shoirning bugungi kunga qadar yozilgan eng sara she’rlar to’plami “Mangu el” kitobidan keltirilgan quyidagi misollar tahlilida badiiy psixologizm masalalari aks etadi.

Qo’ng’iroq bong urdi.

Soch-soqoli chang,

Jilovni qo’yvormay mudraydi sarbon.

Har yon puchmnoqlarda borayotir jang,
 Janglar orasida adabiy karvon.
 Zarralar shivirlar mayda shevada,
 Adashgan tevada zaminu zamon.
 Omonat chayqalib turgan kemada
 Shu mumtoz hayotga qarshi g'alayon.

[5-325].

Salim Ashurning “Mangu el” to’plamiga kiritilgan ushbu “Qo’ng’iroq bong urdi” she’rida hayot falsafasi , ya’ni hayot va o’lim o’rtasidagi kurash, hayotga muhabbat kabi mushohadalar lirik qahramon psixologiyasida aks etadi. Shoir

Lirik qahramonning ayni ondagi kayfiyati, ruhiyati, kechinmalari, umuman olganda, psixologiyasini ramziy-badiiy uslubda betakror ifoda etadi. She’rda hayoti ohirlab qolgan, umrining oxirgi fasli – qishini yashayotgan lirik “Men”, aslida, insoniyatning umumiy ramzidir. She’r boshdan oxir ramziy tilde yozilgan.

Qo’ng’iroq- qarilik, yaqin qolgan o’lim ehtimolidan ogohlik. Umrning so’nggi adimlarini bosib o’tayotgan sarbon- qariyaning soch-soqoli allaqachon butkul changlangan – oqargan. Shoir ushbu o’rinda ham go’zal metaforik ko’chimni yaratadi. Ya’ni soch –soqoliga oq tushib, so’nggi yillari, balki kunlarini yashayotgan qariyani bepayon kenglikda karvonga boshchilik qilib borayotgan, soch-soqoliga cho’l, qumliklarning gard va g’ubori qo’rib qolgan muysafid sarbonga o’xshatadi. To’zoni bo’ronlarning changi soch-soqoliga o’tirib, bosib o’tilgan og’ir yo’l azobi ancha toliqtirib qo’ygan, tanasidan madori ketib, kuchsizlanib qolgan bo’lsa-da qariya Sarbon karvon jilovini qo’yvoriishni istamaydi. Ammo butun jismi o’nga qarshi turgandek o’ziga bo’ysunmay qo’ygan, hatto ko’zlari ham o’z vazifasini bajarib bo’lgan kabi mudrab borayotgan bu sarbon uchun bu eski yo’lga yurish zavqli.

Bu sarbon- qariyaning hayot uchun kurashlari endi ma’nosiz va puchdir. Go’yoki sarbon jilovni qo’yorsa bu adabiy karvon to’xtab qolayotgandek. Afsuski, adashgan teva kabi fazoda suzib yurgan zamin va osmon o’rtasidagi hayotqonuni shavqatsiz, ketganning ortidan hatto achinib boqmasdan, o’z charxpalagi bo’ylab aylanishni davom etaveradi. Sarbonga qiyoslangan qariya ikkinchi bandning so’nggi misrasida omonat chayqalib turgan kemaga o’xshatiladi. Har ikki tashbeh o’zida chuqur falsafiy mazmun tashiyoganini ko’rish mumkin. Bepayon sahroda mudrab borayotgan sarbon bilan mislsiz dengizda chayqalib turgan kema – bu ikki xil tashbeh mohiyati, aslida, bir. Dengiz o’rtasida suzishga harakatlanayotgan, ammo bir nuqtaga chayqalib turgan kema ham endi boshqaruvchiga bo’ysunmay qo’ngan edi. Har ikki mushohadaga undovchi

tashbeh ortida bu mumtoz hayot qonuniyatlariga qarshi g'alayonni, hayotga muhabbatni ko'rish mumkin.

Qarilik, hayot va o'lim falsafasi quyidagi she'rlarda ham davom etadi.

Muhtoj san ba'zan kim uzatgan suvga,
Yo ochsan parcha non, parcha kulguga,
Shunday payt ishq tushib, onday suluvga,
Zinhor to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. [5-321].

Salim Ashurning ushbu she'rida keksa lirik qahramon yeti bandlik she'rning har bandda qarilik alomatlarini sanab o'tarkan bu bandlar so'ngida "Zinhor to'g'ri yo'ldan adashtirmasin" deya zorlanadi. Lirik qahramon qarilik alomatlari birma-bir paydo bo'layotgan, kimnidir uzatgan suviga kimnidir uzatadigan bir parcha nonu bir chimdim samimiy kulgusiga muhtoj bo'lib turgan bu davrda onday bir suluvga ishq tushib qolishidan qo'rqadi.

To'lgan paymonaga bormi choralar,
Yigitlik qasriga shubha oralar,
Kecha-kunduz qiynar bitmas yaralar,
Bizni bosib o'tsin ko'zi qoralar,
Sochingga oq tushgan bo'lsa, ey odam.
Tunda kiprigingga qo'nmasa uyqu,
Gul emas, xazonlar baxsh etsa tuyg'u,
Nogoh boshga tushib ishq degan qayg'u
Navqiron saflarga bo'lmasin ukulgu,
Sochingga oq tushgan bo'lsa, ey odam. [5-269].

Muxammas tarzida yozilgan ushbu besjh bandli she'rda ham sochiga oqoralagan, umrining ko'zini yashayotgan lirik qahramon kechinmalari nasihat tarzida she'rga solinadi. Yoshlik ko'rki va quvvati tark etgan lirik qahramon sochiga oq tushgan o'z tengkurlariga nasihat qilgandek tuyulsa-da, aslida bu ogohliklarning bari o'ziga qaratilgandir. Yigitning davri tark etib, taqdir, qismat oldida chorasizligini anglagan lirik "Men" ga o'tmishdagi og'riqlar- bitmas yaralar, balki vijdon azobi qiynaydi.

Ko'ngil hanuz yosh, ishqqa tashna bo'lsa-da, bu qarilik savdosi, sochga oralagan oqlar to'siq bo'lardi. Shuning uchun ham lirik qahramon "Bizni bosib o'tsin ko'zi qoralar" deya zorlanadi. Bilamizki qora rang yoshlikka xos xususiyadir. Yonib turgan qora ko'zlar, qilich qoshlar, kipriklarning yurakni o'rtovchi iztiroblari, va hijronga bu keksa ko'ngil endi bardosh bera olmasligini nazarda tutadi. Tunda ko'zlarga uyqu kelmay, ko'z uyqu bo'lib qolgan, gul emas,

aksincha xazonlar ko'ngilga yaqin bo'lib qolgan shu davrda boshiga ishq qayg'usi tushib qolishidan qo'rqadi. Navqiron ko'ngillarni zabt etib, yoqimli tuyg'u va xislarga oshino qiluvchi ishq ilohiy tuyg'uni, lirik qahramon, aksincha, boshga tushuvchi bevaqt qayg'u deya ataydi: "Nogoh boshga tushib ishq degan qaygu". Xazonrezgi faslda yashayotgan lirik qahramon uchun, demak, ishq ishq bu – kasallik, g'am-g'ussa. Shuningdek, lirik "Men" bu yoshda ishq atalmish qayg'u bilan yuzma-yuz kelib, navqiron saflar oldida kulgiga qolishni istamaydi. Bu sababdan lirik qahramon sochiga oq tushgan har kimsani ogohlikka, ehtiyotlik har qadamni o'ylab bosishga da'vat etadi.

Kaftim tarog'ida sochim tarayman,
Umr tuprog'ida yo'l ko'rimaydi.
Endi oshkor emas, pinhon qarayman,
Ko'zimga bog'larda gul ko'rinmaydi.[5-267].

Mazkur band bilan boshlanuvchi ushbu olti bandlik she'rning har bandi "Ko'zimga bog'larda gul ko'rinmaydi" misrasi bilan tamomlanadi. Hali ham qarilikni tan olgisi kelmay, kift tarog'ida sochini tarab qo'yib, o'ziga oro berayotgan lirik qahramon umr tuprog'ida endi yo'l ko'rinmayotgan bo'lsa-da, oshkor emas, yashirin "gullar"ga – qiz-juvonlarga boqadi. Ko'z Yoshi, oq sochlari, ajinlar, umuman, keksaligini oshkor qilib turuvchi u belgilar sabab, ularga navqiron davrlari o'tib ketgani bois ko'ngli istagan o'ziga ep ko'rmasa-da, uchrata olmaydi. Bu she'rdan esa keksalik davriga qadam qo'yayotgan bo'lsa-da, hamon ishqqa oshufta lirik qahramonning ichki "Meni"i, qiyofasi gavdalanadi. Shu bilan bir qatorda, uning ayni ondagi his va kechinmalari, istak va hoxishlari ham bo'y-basti bilan namoyon bo'ladi.

Shoshdi.
To'kin dasturxon uzra
Hayron qaldi yarim lab chog'ir
Tashqariga chiqishi bilan
O'pard
Yomg'ir.[5-228].

Shoirning ushbu "Nargis haqida ballada" she'rida lirik qahramonning oshiq qalbi tasvirlanadi. Lirik qahramon hozirgina visol lazzatini birgalikda totgan qiz bilan ayrildilar. Ko'p qavatli uylarning derazasidan u qizni ketishini kuzatar ekan, uning har bir kichik harakati maroq va entikib bilan kuzatadi. Ketishga shaylanib shosib chiqqan qizni ortidan qarab qolar ekan, lirik qahramon nazdida oxirigacha ichilmay qolgan yarim lab chog'ir ham hayron boqardi. Aslida, bu chala ichilib, shoshib tashlab ketilgan jom oxirigacha simirganicha edi, balki uni o'zi ham bu

ishqdan sarxush bo'lardi, jomdagi va olovni bo'shatib uni-da sovutib, sokin aylagan bo'lardi. Ammo na boshalmish qolgan qadax, na yangrab turgan Ovrupo ohanglari u qizni sanamga oshiq: uning boshidan oyog'iga qadar o'pard.

Shoshdi.

Lola shamsiyasini

Ochmga ham ulgurmadi u.

Mendan ketdi. Lekin o'zining

O'ngida ham yugurmadi u.

Yo'q, yo'q, shoshmas, oshiqmas edi,

Derazadan qarardim dilgir.

O'rtamizdan havurdan parda

Tortar edi ko'ngilchan yomg'ir. [5-228].

Ilk avval uning shoshgansimon harakatlari (qadalmagan yomg'irpushning tugmalari, chala ichilgan sharob, ochilmagan lola (epitet) yangliq shamsiya) ni kuzatar ekan, haqiqatdan ham ortiq bir daqiqa qoloolmasligini ishongan edi. Ammo qizning keyingi sokin harakatlarini kuzatar ekan lirik qahramonning o'ylari o'zgard: Ma'shuqa yorning dargohidan shoshgancha chiqqan bo'lsa ham ammo turgan oshiq yigit yanada entikib ketdi: Yo'q, yo'q, shoshmas, oshiqmas edi, derazadan qarardim dilgir". Lirik qahramon ham bu so'zlarni shu qadar entikishi, shodlik bilan aytdiki, go'yoki uning xuzuridan o'zi xohlab ketmayotganiga ishonishini judayam istardi va ma'shuqasining holatini kuzatib bunga o'zi ham amin bo'ldi. Lirik qahramonning Hayajon va muhabbat bilan to'la aytilgan bu keskin ketma-ket inkorlar-“Yo'q, yo'q, shoshmas, oshiqmas...”shodlik to'la hayqiriq kabi balki hayolida chaqnadi, alki baland ovoz-la bu sal tashqariga chiqdi. Angladiki, bu go'zal siymo ham unga oshiq, o'ziga qolsa bu visoldan hech qachon ketishni istamas edi. Lirik qahramonni yana bir shirin, lazzali hayollar o'z og'ushiga tortdi.

Nahot shu qiz, mana shu qiz-a,

Yomg'irlarda qolgan qiz,

Bir daqiqa avval oldimda

Gul ochardi visoli nargis.

Nahot shu qiz, erdagi shu qiz,

Yashar edi men uchun faqat.

Borolmayoman qo'llkarimni hech

Qo'yvormaydisodiq do'st- hasrat... [5-229].

Lirik qahramon shu qadar pala-partish va shoshgan bir suratda hayol surardi-ki, u endi sal

avval bo'lib o'tgan voqealarga ishonmas: "Ishonmayman, shu nargis, shu farishta, shu malaksiymo hozirgina yonimdamidi...". Bu ishonmaslikning sababi, bu vaqtga qadar shu qizni o'ziga befarq deya o'ylagan, hatto uning dargohidan istar-istamas bosayotgan qadamlaridan ilg'adiki, bu visoldan ma'shuqa ham allaqachon sarmast bo'lgan, uning butun vujudi orqaga, oshig'I yonida talpiniyayotgan edi. Shu onda lirik qahramon bu qizni o'ziga maftuni ekanligi to'la ishonch hosil qildi. Bu ishonch unga ushalmas orzuning ro'yobi qadar, yillar davomida qutilib, qo'lga kiritilgan muvaqqiyat qadar totli va qadrlı edi. Tahlilga tortilgan mazkur she'rdā lirik "Men"ning ishqiy lahzalardagi kayfiyat va o'ylari, kechinmalar va ruhiyatdagi tovlanishlar, o'zgarishlar to'la namoyon bo'lib boradi.

Navbatdagi she'rdā lirik qahramonning ishqiy iztiroblari tasvirlanadi.

Bu yurtda suv ichguncha shirin,
 Mayli, achchiq qonimni iching.
 Men desangiz- u yerg bormang
 Yoki mendan butunlay keching... [5-229].

Shoirning ushbu she'rida sevgan mahubasini o'zgaga berishni istamay, iztirob chekayotgan lirik qahramonning ichki kechinmalari tasvirlanadi. Oshiq yigit ma'shuqasiga bevosita murojat qilib, o'zga yurtdan- raqibning yurtidan suv mening achchiq qonimni iching deydi. So'nganidan ayrlmaslik uchun har nega tayyor lirik qahramon suyuklisini o'zga yor oldida ko'rgandan ko'ra o'ziga o'limni ravo ko'radi. Keyingi misrada esa, mahubasiga to'g'ridan to'g'ri "O'zga insonni tanlagansiz mendan butunlay keching" degan mazmundagi shart qo'yadi.

Sizni yog'in bilan ko'rguncha
 Ko'zlarimga yiltortay, tilay.
 Nima qilay, qizg'onsam sizni,
 Berolmasam, ex, nima qilay!

Keyingi bandlarda lirik qahramonning iztiroblari orta boshladi. Uning uchun bu so'zsiz xijron azobi va ayriliqqa chidashgan, yorini yog'in bilan birga ko'rguncha ko'zlariga nil tortishni Afzal deb biladi. Lirik qahramonning mahubasi oldida o'z harakatlari, aytayotgan so'zlaridan xijorat bo'lsa-da o'zga chorasi yo'qligni e'tirof etadi va oxirgi so'zlar jon yanglig' yuragidan otilib chiqadi go'yo: "Nima qilay, qizg'onsam sizni, Berolmasam, ex, nima qilay!".

Aka, siz keyapsiz... yomg'ir emas, do'l,
 Xatto qorlar yog'sa arziydi, lekin
 Qishga etmay samon bo'lmasin-da ho'l,
 Hali o'rilmagan dalada ekin. [5-229].

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Salim Ashur she'rlari lirik badiiylik va mukammal mazmun bilan tahsinga sazovordir. Uning bunday she'rlari ta'limiy va tarbiyaviy ahamiyati bilan ham zamonaviy adabiyotimizni ancha boyitdi.

REFERENCES

1. Quronov D. Va "Adabiyotshunoslik lug'ati".- Toshkent. Akademiyasi. 2013. 48-bet.
2. Belinskiy. G. Tanlangan asarlar. Toshkent. 1955.134-bet.
3. Yesin A. B. Psixologizm russkoy klassireskoy literaturi "Prosvesheniye" 1988. 18-bet
4. Rahimjonov. N. Mustaqillik davri o'zbek she'riyati.-Toshkent, 2007. 6-bet.
5. Ashur S. Mangu el.-Toshkent "Adabiyot", 2022. 325-bet.